

La ampliación hacia el este de la Unión Europea

René González Medina

Licenciado en Historia. Investigador de la Fundación Fernando Ortiz.

Email: renegm15@nauta.cu

Resumen: Ante el colapso del socialismo, la Europa del Este experimentó una transformación sorprendente. Durante los años 90, cuatro Estados consolidados desaparecieron del mapa del continente y nacieron –o resucitaron– otros catorce. En estos estados satélites, donde el socialismo entró de la mano con los tanques del Ejército Rojo, el lema del “regreso a Europa” se convirtió en denominador común de los clamores ciudadanos. El lamento por la pérdida de la identidad europea adquirió una relevancia especial en el Este con la aparición de una novedad en Occidente: una identidad institucional –la Unión Europea– erigida en torno a unos valores “europeos” conscientemente aceptados –derechos individuales, obligaciones ciudadanas, libertad de movimiento– con los que los europeos orientales podían identificarse sin ningún problema.

Por su parte, la Comunidad Europea situó entre sus prioridades una futura ampliación hacia los Países de la Europa Central y Oriental (PECO). Comenzaba así la ofensiva sobre el este. El Consejo Europeo de Copenhague, celebrado en junio de 1993, acordó, en principio, y en una fecha por determinar, que los PECO se convertirían en miembros de la UE. Dicho Consejo estableció los llamados “principios de Copenhague”, los cuales debían ser satisfechos por los países candidatos antes de la adhesión. Los países candidatos partían de una situación de extrema debilidad en los muy reducidos márgenes en los que se establece el proceso negociador, con escasa capacidad para defender sus intereses nacionales y sin fuerza económica ni política para desarrollar un proyecto alternativo de conexión al mercado comunitario. La adhesión a la UE no respondió en ningún caso a un esquema de construcción pactada de un espacio político, institucional y económico común, sino a un modelo de incorporación a un bloque ya constituido y de aceptación de unas reglas, normas e instituciones consolidadas.

Palabras clave: ampliación · criterios de adhesión · acervo comunitario

European Union's enlargement to the East

Abstract: Before the collapse of socialism Eastern Europe underwent a surprising transformation. During the 1990s, four consolidated states disappeared from the map of the continent and another fourteen were born or resurrected. In these another fourteen, where socialism entered hand in hand with the tanks of the Red Army, the motto of the "return to Europe" became the common denominator of the citizens' claims. The regret for the loss of European identity acquired a special relevance in the East with the emergence of a new institutional identity in the West: an European Union, erected around consciously accepted "European" values - individual rights, citizen obligations, freedom of movement - with which the Eastern Europeans could identify without difficulty.

For its part, the European Community placed among its priorities a future enlargement towards the countries of Central and Eastern Europe (CEEC). This began the offensive over the East. The June 1993 Copenhagen European Council agreed in principle on a date to be determined where the CEECs would become members of the EU. The Council established the so-called "Copenhagen principles", which had to be met by the candidate countries before accession. The starting point for the candidate countries was extremely weak according to a negotiating process offering them small room of manoeuvre to defend their national interests, while they lacked the economic or political strength to develop an alternative project to connect to the Community market. Accession to the EU did not respond in any case to a construction scheme agreed upon in a common political, institutional and economic space, but rather to a model of incorporation into an already established block and acceptance of consolidated rules, norms and institutions.

Keywords: enlargement · entry judgement · common rules

INTRODUCCIÓN

LA CAÍDA DE UN GIGANTE. EL DERRUMBE DEL SOCIALISMO REAL

“Todo lo que tocan los seres humanos se convierte en una mezcla de bueno y malo... tal vez Marx no pensó que también son humanos aquellos que luego iban a administrar el comunismo.”

Jostein Gaarder, (2008)

La desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue algo realmente notable, sin parangón en la historia contemporánea. No fue una guerra con otro país, ni una revolución sangrienta, ni una catástrofe natural. Un enorme Estado industrial se limitó a derrumbarse, su autoridad se agotó, sus instituciones se evaporaron (Dacal & Brown, 2005, p. 7).

Ante el colapso del socialismo, Europa del Este experimentó una transformación todavía más sorprendente. Durante los años 90, cuatro Estados consolidados desaparecieron del mapa del continente y nacieron –o resucitaron– otros catorce.¹ En estos estados satélites donde el socialismo entró de la mano de los tanques del Ejército Rojo, el lema del “regreso a Europa” se convirtió en denominador común de los clamores ciudadanos. Durante mucho tiempo la mitad oriental del continente había sido la Europa que buscaba admisión y reconocimiento; mientras que la occidental era en la que se buscaba dicho reconocimiento. Al instalarse el socialismo soviético, la sensación de que el componente europeo había sido arrancado de raíz se convirtió en un tema recurrente del disenso y de la oposición intelectual de algunos sectores sociales.²

¹ Las seis repúblicas más occidentales de la Unión Soviética –Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia– se convirtieron en países independientes, al igual que la propia Rusia. Checoslovaquia se partió en dos y dio lugar a Eslovaquia y la República Checa. Además, Yugoslavia se rompió en pedazos formados por las partes que la habían constituido: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro y Macedonia.

² El miedo a quedar fuera de Europa siempre estuvo presente. En 1989, cuando los colegas de Nicolae Ceausescu comenzaron a volverse contra él, escribieron una carta acusándolo

El lamento por la pérdida de la identidad europea adquirió una relevancia especial en el Este con la aparición de una novedad en Occidente: una identidad institucional –una Unión Europea– erigida en torno a unos valores “europeos” conscientemente aceptados –derechos individuales, obligaciones ciudadanas, libertad de movimiento– con los que los europeos orientales podían identificarse sin ningún problema. El discurso sobre Europa se hizo menos abstracto –Europa era ahora la Unión Europea– y, en consecuencia, entre otras cosas, más interesante para los jóvenes. El historiador británico Tony Judt, en su libro *Posguerra. Una historia de Europa desde 1945*, nos comenta:

Lo contrario del comunismo no era el “capitalismo” sino “Europa”. La cuestión iba más allá de la retórica. Mientras que los cuadros comunistas podían apuntar convincentemente hacia los saqueos de una abstracción denominada “capitalismo”, no tenían nada que ofrecer para sustituir a “Europa”, porque esta no representaba una alternativa ideológica, sino solo una norma política. Europa simbolizaba –pura y simplemente– la normalidad y una forma de vida moderna. El comunismo ya no era el futuro sino el pasado. (p. 906)

Por su parte, la Comunidad Europea situó entre sus prioridades una futura ampliación hacia los países de la Europa Central y Oriental (PECO). Comenzaba así la ofensiva sobre el Este.

DESARROLLO

LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA.

Conceptualizar hasta dónde llega Europa siempre ha constituido una cuestión de perspectiva.³ La geografía moral de Europa –la Europa que había en la cabeza de

de tratar de arrancarle al país sus raíces europeas. En cuya misiva se leía: “Rumania es y sigue siendo un país europeo. Habéis comenzado a cambiar nuestra geografía, pero no podéis trasladar Rumania a África”. (Judt, 2005, p. 1078)

³ Para los austriacos ilustrados del siglo XVIII “Asia” comenzaba en Landstrasse, la gran vía que abandonaba Viena hacia el Este. En 1787 cuando Mozart salió de Viena hacia el Oeste, se describió a sí mismo en su diario como cruzando una frontera oriental. El Este y el Oeste, Asia y Europa, siempre fueron muros mentales. *Ibidem.*, p. 856.

los europeos— consistía en un núcleo de Estados “auténticamente” europeos algunos, como Suecia, bastante periféricos desde el punto de vista geográfico cuyos valores constitucionales, jurídicos y culturales se esgrimían como modelo para los europeos inferiores, aspirantes a serlo. En consecuencia, Europa no es tanto un concepto geográficamente absoluto, que define donde se encuentra un país o pueblo, como relativo, es decir, aquel en el que sus habitantes se sitúan en relación con los demás.

Lo que Europa debió ser quedó plasmado en la Declaración Schuman: “Europa no se hará de golpe, ni será una construcción de conjunto, se hará mediante realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho”. La idea de una Europa unida fue asociada muy rápidamente con las de crecimiento y paz. El objetivo final, la llamada *finalité politique* del proceso, estaba clara: superar las rivalidades interestatales y los nacionalismos agresivos que habían devastado a Europa y reemplazarlos por una comunidad de intereses, principios e identidades tan indisolublemente unida que hiciera la guerra materialmente imposible. Según David Mitrany, uno de los primeros funcionalistas: “La paz no podrá garantizarse si organizamos el mundo de acuerdo con aquello que nos divide: los Estados” (2002, p.124).

Se comenzó a erigir entonces un sistema político⁴ posible de construir, a través del largo proceso histórico que desde el Tratado de París, firmado en 1951, hasta el Tratado de Niza concluido cincuenta años después, pasando por los Tratados de Roma en 1957, el Acta Única de 1986 y los Tratados de Maastricht de 1992 y de Ámsterdam de 1997, convergió en la construcción europea que conocemos en la actualidad (Quermonne, 2004).

A comienzos de los 70, cuando el presidente francés Georges Pompidou se refirió con ligereza a una Unión

Europea (UE), el ministro de Asuntos Exteriores Michael Jobert le preguntó a su colega Edward Balladur, futuro primer ministro galo, qué quería decir exactamente: “Nada, absolutamente nada —contestó Balladur— ahí reside precisamente su belleza” (Judt, 2005, p.1040). Pues tal y como lo observó Jacques Delors, ella todavía forma “un objeto político no identificado” (Quermonne, 2004, p.22).

Uno de los supuestos sobre los cuales se asentó el proceso de integración europeo fue su carácter fundamentalmente endógeno y cerrado. La lógica de la integración económica, con la supresión de barreras arancelarias entre los Estados miembros y la constitución de una unión aduanera, era una lógica en la cual los factores externos o internacionales no jugarían un papel relevante (Andrés et al., 2002, p.15). A esto súmese que la persistencia de la guerra fría, a pesar de la retórica acerca de la superación de la división de Europa, ayudó a dar por hecho que los objetivos del proyecto comunitario se referían a un número reducido de participantes: claramente, la emergencia de lealtades, el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la definición de objetivos comunes no podría garantizarse con números muy elevados. Al parecer, la comunidad estaba destinada a ser una pequeña, tranquila, cerrada y exitosa organización dedicada a transformar las relaciones franco-alemanas.

Por consiguiente, el resto de los países europeos no estaban en la lista originaria de invitados a participar en el proceso de integración europeo. Sin embargo, una vez sentado el principio de que la CEE era ampliable,⁵ resultaba evidente que la decisión final sobre el número de candidatos no quedaría en manos de la CEE sino en manos de estos o del contexto internacional. La ampliación de seis a nueve, abrió las puertas a una comunidad

⁴ En el análisis político contemporáneo, Robert A. Dahl define el sistema político como: cualquier conjunto constante de relaciones humanas que impliquen, en una medida significativa, relaciones de poder, de gobierno o de autoridad.

⁵ El tratado de Roma dejó establecida en su artículo 237 la posibilidad de aumentar la cantidad de miembros comunitarios a una cifra superior a la de los seis fundadores, limitada solamente por los confines geográficos de Europa y hasta

1989 por las fronteras ideopolíticas de la guerra fría. (El artículo 237 del Tratado de Roma plantea que: “cualquier estado europeo puede solicitar convertirse en miembro de la Comunidad. Dirige su petición al Consejo, el cual después de escuchar la opinión de la comisión se pronuncia por unanimidad...” La UE está abierta a todos los países europeos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de la UE (TUE), que constituye el fundamento jurídico de toda adhesión. No obstante, para ingresar en la UE, el país europeo solicitante debe respetar los principios enunciados en el artículo 6, apartado 1, del TUE.

de múltiples miembros que, lógicamente no podía ser la misma.⁶

Ante la catalepsia socialista, la Unión comenzó a sentar las bases de una futura ampliación hacia los PECO, denominación esta que se hizo común en el argot comunitario para denominar a: Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Albania, las repúblicas ex-yugoslavas de Croacia, Eslovenia y Macedonia; y las tres Repúblicas Bálticas. Integración que se concretó en los años 2004 y 2007. Dicho proceso generó y continúa generando acalorados debates en torno a los objetivos, intereses o actores que promovieron y dirigieron el mismo.

CARACTERÍSTICAS Y FORMAS QUE ASUME EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA UE HACIA LOS PECO.

“Ninguna nación tiene amigos o enemigos permanentes; las naciones tienen intereses permanentes”.

Lord Palmerston.

“La ampliación es a la vez una necesidad y una oportunidad histórica para Europa. Ofrecerá nuevas perspectivas de crecimiento económico y bienestar general”.

Consejo Europeo de Madrid (1995).

Las economías gobernadas por los regímenes comunistas se configuraron históricamente como una vía de desarrollo económico y social alternativa a la capitalista. Así, durante varias décadas funcionaron con parámetros sustancialmente distintos a los que imperaban en el mercado capitalista internacional: la planificación centralizada se convirtió en el principal instrumento de asignación de los recursos productivos y el Estado pasó a controlar los medios de producción fundamentales.

⁶ Los tres miembros incorporados fueron Reino Unido, Dinamarca e Irlanda en 1973.

A pesar de que los sistemas de planificación obtuvieron elevadas tasas de crecimiento e impulsaron la rápida industrialización de los países donde se implantaron, pronto quedaron de manifiesto los límites estructurales de la gestión burocrática de la economía: incapacidad de promover crecimiento cualitativo y obtener mejoras en la productividad del trabajo –una vez agotadas las reservas de recursos que permitieron la dinámica extensiva de los primeros años–, generalizado despilfarrero de recursos humanos, financieros y productivos, así como impregnación en todos los niveles estatales de la rutina y el conservadurismo (Dacal et al., 2005).

El resultado de este proceso de continuo deterioro fue que los regímenes comunistas, lejos de superar y definir una alternativa al mundo capitalista, comenzaron a acumular un considerable retraso respecto a los estándares productivos y tecnológicos de los países occidentales⁷.

Con el hundimiento de la URSS, los países de Europa del Este, experimentaron un fuerte desplome productivo, determinado por la desaparición de sus mercados tradicionales –organizados en torno al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)– y la desorganización propiciada por el vacío institucional dejado por la planificación. Considerado como unidad, el CAME no era una entidad relevante en el comercio exterior. En 1980, la producción combinada del CAME se estimaba en torno al 50 % de la Comunidad Europea (CE): las exportaciones de la CE al resto del mundo eran de 412.000 millones de dólares, comparados con los sólo 84.000 millones del CAME (Krugman & Obstfeld, 1996, p.605). Sin embargo, aunque los países del CAME comerciaban poco con el mundo exterior, comerciaban ampliamente entre sí. Por lo que la caída del comunismo condujo a la ruptura de una zona económica altamente unificada.

La aplicación inmediata de políticas neoliberales, las cuales incluían, entre otros elementos: disciplina fiscal, amplias reformas impositivas, liberalización financiera y comercial, tasas de cambio unificadas y competitivas, promoción de la inversión extranjera directa, privatización de las empresas propiedad del Estado, desregulación y protección de los derechos de propiedad, derivó

⁷ Debemos precisar, sin embargo, que la experiencia comunista en los países de la Europa Central y Oriental redujo de manera sustancial la pobreza, al tiempo que promovió mejoras sociales en ámbitos como la salud y la educación.

de inmediato en un aumento de la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la desindustrialización, la expansión de la economía informal e ilegal, así como la captura y el colapso del Estado (Likicbrboric, 2010, p.112).

Hubo una dolorosa ironía en las dificultades económicas de los antiguos países comunistas: el comunismo cayó en gran medida a causa de su fracaso económico –su incapacidad para sostener los niveles de productividad de los países occidentales. Pero la consecuencia inmediata de la caída del comunismo fue un profundo descenso adicional en la producción y los niveles de vida.

Para el año 1993, con excepción de Hungría (4,3%) y de Polonia (7,4%) los restantes países exhibían elevados índices de estancamiento o recesión económicos. Citamos solo algunos de estos datos: Eslovaquia (-13%), República Checa (-5,3%), Bulgaria (-9%), Eslovenia (-3,4%). El desempleo, por otra parte, se mantenía en niveles de dos dígitos, reflejo del elevado coste social del proceso de transición: Eslovaquia (13,7%), Polonia (15,7%), Bulgaria (15,9%), Hungría (12,1%), Rumania (10,2%) y Eslovenia (14,4%) (Brown, 1994, p.112). Por otro lado, estos países tenían una estructura política extremadamente endeble. Muchos investigadores coinciden en afirmar que uno de los grandes escollos en el proceso de transición fue la ausencia de partidos políticos (Andrés et al., 2002, p 102).

Los partidos se organizaron o improvisaron con urgencia, en plazos brevísimos, sin programas elaborados y sin claras diferencias entre sus imágenes respectivas. Todos ellos incluidos los antiguos comunistas reconvertidos a la socialdemocracia, parecían ofrecer lo mismo: democracia, economía de mercado, regreso a Europa; pero sin concreciones, por lo cual formaban un conjunto amorfo en el cual los electores se movían con

gran ceguera.⁸ Ello supuso una gran debilidad e ineficacia del sistema político, medido en términos de su capacidad para representar a los ciudadanos y para producir políticas acordes a las necesidades de sus sociedades (Markowski & Tóka, 1996). De modo que la supuesta “transición hacia una democracia liberal” se inició sin que existiera el principal agente de la misma: los partidos políticos⁹.

En general se apreciaban unas sociedades desorientadas, enfrentadas a una rápida sucesión de cambios en todas las esferas de la vida pública y privada, carentes de conceptos, de mapas mentales, de lenguaje apropiado, para entender la transición, o mejor dicho, las transiciones que se sucedían.

LAS DOS EUROPAS. LAS DIFERENCIAS DE LA EUROPA DEL ESTE CON RESPECTO A LA UNIÓN EUROPEA

El colapso del comunismo conllevó a que un conjunto de estados huérfanos desprendidos del poder moscovita divisara una nueva capital a la cual asirse: Bruselas. Sin embargo, el abismo que separaba a los países de Europa del Este con respecto a la UE era insalvable.

En los Estados bálticos la mortalidad infantil duplicaba la media existente en la UE. La esperanza de vida de los hombres húngaros era ocho años menor que la media europea; en Letonia, era de once años menor (Judt, 2005, p.1028). La población en su conjunto representaba la quinta parte de la población comunitaria. Pero su peso económico se situaba entre Bélgica y Holanda: menos del 5% de la economía europea. La riqueza por habitante era de un 35% en comparación a la media (Andreff, 2003, p.78.). Mientras que algunas re-

⁸ Durante algunos años -al menos hasta mediados de los 90- el anticomunismo se utilizó por los partidos políticos para colocarse en un espacio imaginario, en el que definirse de una forma sencilla con la ventaja de presentar como referencia un mundo conocido por los electores, el comunista. A diferencia de ese los electores conocían poco sobre el mundo de la economía de mercado, de modo que era mucho más difícil construir una imagen partidista a partir de identificaciones con elementos de ese mundo.

⁹ Otra fuente de debilidad para el sistema político fue la ausencia de organizaciones sociales, lo que durante años

sobrecargó las funciones de representación encomendadas a los partidos. Las democracias occidentales basaban su capacidad de procesar las necesidades sociales, y producir políticas acordes a ellas, no solo en los partidos políticos sino también, en gran medida en las organizaciones de la sociedad civil: sindicatos, asociaciones de consumidores, de profesionales, de empresas, de ecologistas. En Europa del Este estos tipos de organizaciones no existían, y los escasos sindicatos existentes despertaban muchas suspicacias entre la nueva clase política por ser herederos de los antiguos sindicatos únicos.

giones, como las de Bratislava y Praga, superaban el nivel de renta promedio, las más pobres se encontraban a considerable distancia del mismo. Esto no solo sucedió en las economías menos desarrolladas, sino también en las relativamente más prósperas. Buen ejemplo de ello son Eslovaquia y la República Checa. En el primer caso, la región de Vychodné Slovensko representaba en 1997 un PIB por habitante equivalente al 35% de la media comunitaria; mientras que la zona más deprimida de la economía checa –Stredocesky– se situaba por debajo del 50%. Asimismo, las regiones más pobres de Hungría y Polonia representaban, aproximadamente, el 25% del ingreso promedio de la Unión (Andrés et al., 2002, p.244).

La relativa estabilidad de los precios y las cuentas públicas equilibradas características de la planificación derivaron en una fuerte inflación y en un déficit presupuestario creciente. En el período 1989-1993 Bulgaria, Polonia y Rumania mostraban tasas de inflación de tres dígitos, mientras que los restantes países se situaban entre el 20% y el 25%; muy superiores, en cualquier caso, a la registrada por la economía comunitaria.¹⁰

Para muchos analistas de la época no había dudas de que, si se admitía a los PECO en la unión con las mismas condiciones que sus miembros, el precio en subvenciones, asistencia regional, ayudas para desarrollar infraestructuras y otras transferencias acabarían con el presupuesto comunitario. Según un estudio publicado en diciembre de 1994 por la Fundación Bertelsmann,¹¹ si estos países eran admitidos con las mismas condiciones que los ya miembros, el coste en gastos estructurales superaría los treinta y cinco mil millones de marcos

alemanes al año (Judt, 2005, p.1029). En general, se temía que esto provocara una reacción violenta entre los electores de los países que sufragaban gran parte del presupuesto de la unión y a los que seguramente habría que pedir que aumentaran su contribución.

Además de salir caros, los nuevos socios serían problemáticos. Sus sistemas jurídicos eran disfuncionales, sus líderes políticos no se habían puesto a prueba, y sus fronteras parecían ser extremadamente porosas. Durante mucho tiempo parte de la ciudadanía occidental temió que sus ciudadanos se encaminaran hacia el Oeste en busca de bienestar y trabajos.(Fernández, 2007)¹²Se hablaba que Europa Occidental podría ser “invadida”, lo cual reprodujo en la lejanía los temores inconfundibles de Herder al estruendo de los “pueblos salvajes” de Europa oriental.

UNA EUROPA QUE SE DISCUTE. EL DEBATE COMUNITARIO EN TORNO AL PROCESO DE AMPLIACIÓN

La Comunidad Europea y la Europa del Este iniciaron sus contactos bilaterales a principios de los años setenta, los cuales fueron canalizados inicialmente debido a la insistencia soviética, a través del CAME, pues este insistía en tratar con la Comunidad en nombre de todos sus miembros.(Perera, 1996, pp.31-34).¹³

En 1986, tras la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov, el CAME se mostró dispuesto a aceptar el doble enfoque de la Comunidad: por una parte, la firma de un acuerdo global entre ambas organizaciones; y por otra,

de empleo en el extranjero, así como la reestructuración económica, acompañada del aumento de desempleo y de la apertura de los mercados laborales internacionales, además de la diferencia de los niveles de vida en Europa Occidental y Europa Central y Oriental, así como entre los propios países comunistas.

¹³ La Comunidad se oponía al enfoque del CAME por varias razones. Para empezar, no cabía ninguna duda de que lo que este organismo pretendía al contraer vínculos formales con la Comunidad era, más que nada, aumentar su propia legitimidad internacional. La Comunidad consideraba que el CAME no tenía ni la estructura ni la representatividad precisas para poder tratar con ella de igual a igual. Además de estar organizado en torno a la Unión Soviética.

¹⁰ La inflación comunitaria ascendía solo a un 5%.

¹¹Bertelsmann SE & Co. KGaA es una empresa de medios de comunicación multinacional fundada en 1835, con sede en Gütersloh, Alemania. La compañía opera en 63 países y da empleo a más de cien mil personas. Bertelsmann consta de seis divisiones corporativas, que agrupan empresas de radio-difusión europeas, empresas editoras de revistas y libros, entre otras.

¹² Recordemos que el final del socialismo soviético transformó los comportamientos migratorios en la Europa Central y Oriental debido fundamentalmente a: la elección del país de residencia, la introducción de la economía de mercado y la multiplicación de las relaciones internacionales, la reorganización de los mercados internacionales y las posibilidades

la negociación de acuerdos comerciales con los países miembros por separado. (Perera, 1996, p. 47.)¹⁴

Sin embargo, por un lado el derrumbe del bloque soviético –con el consiguiente vacío económico dejado en el área– y por el otro la vocación manifiesta de algunos países, entre ellos los que constituyeron el grupo de Visegrad,¹⁵ a favor de una economía de mercado, de un modelo democrático liberal, así como de un anhelado retorno a Europa, gravitaron en un cambio de enfoque de la Comunidad, la cual definió una proyección política común hacia sus vecinos del este. En este sentido, se hicieron los “acuerdos de asociación” o “acuerdos europeos”. (Perera, 1996, p. 50.)¹⁶ Estos convenios se vieron con toda razón –por parte de los PECO– como el paso previo hacia la consecución de una futura adhesión a la Casa Común Europea. Adhesión que entre otras ventajas les permitiría reorientar una muy importante parte de sus producciones hacia los mercados comunitarios –al menos así se percibía. Europa era un ancla de salvación.

Desde Talín a Tirana, los nuevos dirigentes, cualquiera que fuera su razonamiento –bien modernizar sus economías, lograr nuevos mercados, obtener ayuda exterior, estabilizar su política interna, encerrarse en Occidente o, simplemente, descabezar cualquier tentación de retornar al comunismo nacional– miraban hacia Bruselas. El “retorno a Europa” se convirtió en una obsesión política. El mensaje era hacer lo necesario tan rápido como fuera posible para volver al lugar del que

¹⁴ Tales acuerdos, considerados como “de primera generación”, otorgaban el tratamiento de “nación más favorecida” a las exportaciones de los PECO con mayores o menores diferencias entre ellos, los diferentes acuerdos de comercio y cooperación firmados preveían la progresiva suspensión de las restricciones cuantitativas discriminatorias aplicadas a los países del Este, tanto a nivel comunitario como regional, excepción hecha de toda una serie de productos considerados “sensibles”.

¹⁵ El grupo tuvo su origen en una cumbre de los jefes de Estado y gobierno de Checoslovaquia, Hungría y Polonia el 15 de febrero de 1991. Václav Havel, por parte de Checoslovaquia, Lech Wałęsa, el presidente de la República de Polonia y József Antall, el Primer Ministro de la República de Hungría. El encuentro se llevó a cabo, con el fin de establecer una cooperación entre estos tres Estados –cuatro, con la posterior división de Checoslovaquia en 1993– para acelerar el proceso de integración europea.

nunca debieron salir. La adhesión implicaba –para la inmensa mayoría de los partidos políticos que gobernaban y para los grupos económicos y sociales dominantes– la oportunidad de cimentar la transición, superar definitivamente las amenazas de subdesarrollo y aferrar a sus países en un área de estabilidad y prosperidad.

La ampliación se situó en el centro del debate comunitario. Durante el periodo siguiente se produjeron intensas y en ocasiones acaloradas discusiones en torno al proceso. Por un lado, los partidarios de lograr una integración lo suficientemente profunda entre unos pocos estados, y del otro los que apoyaban la ampliación a toda costa de las fronteras comunitarias, pues como señala el investigador Eduardo Perera: “persiste aún dentro de la Comunidad un juego de anulación de intereses recíprocos” (Perera, 1992, p.61). Gran Bretaña, Dinamarca y Alemania se manifestaron a favor de una ampliación apresurada, (Judt, 2005, p.1046).¹⁷ mientras que Francia y España lo hicieron en contra.

Los británicos mantuvieron su posición aperturista en función de impedir la integración política y debilitar la económica. Por su parte, en Alemania el posicionamiento a favor del proceso respondía a su “Ostpolitik”, que prometía convertirse en la rampa de lanzamiento de los teutones recuperando su área de tradicional influencia.

Era un secreto a voces que el estamento político francés se oponía a la ampliación y la consiguiente dilución

¹⁶ Los acuerdos europeos están sustentados en el Artículo 238 del Tratado CEE, que define la fórmula de la asociación estructurando a su alrededor un complejo mecanismo de vínculos de naturaleza variada entre ambas contrapartes. En su aspecto económico los acuerdos prevén la cooperación en veinte sectores diversos de acción que van a desde la cooperación industrial y científica hasta la promoción y protección de inversiones, la energía, el medioambiente, los transportes, las aduanas, las telecomunicaciones, las normas técnicas, etc.

¹⁷ Aunque debemos señalar que el proceso también desató reacciones violentas en algunos casos y brotes de eurofobia en estos países. En el reino Unido el Partido de la Independencia y el Partido Nacional Británico, ganaron muchísimos adeptos prometiendo solamente mantener al país fuera de Europa y protegerlo del aluvión de inmigrantes, igualmente lo hicieron el *Vlaams Blok* (bloque flamenco) belga y el *Dansk Folkparti* (Partido Popular de Dinamarca).

de la influencia francesa. Mitterrand, Chirac y sus representantes diplomáticos se habían esforzado por posponer tanto como fuera posible lo inevitable. La primera reacción de François Mitterrand había sido proponer una laxa confederación europea: una especie de escalón exterior que, compuesto por miembros asociados, estuviera abierto a todos, sin condiciones, pero con pocos beneficios materiales. Pero en aquella época se consideró con razón que era un ardid que pretendía acorralar a los Estados de Europa Oriental en un sucedáneo de Comunidad Europea que justificaría indefinidamente que se los mantuviera fuera de la organización realmente importante. España, igualmente, se manifestó en contra de una ampliación apresurada. Sus temores radicaban en la necesidad de compartir los fondos de cohesión con países más periféricos y atrasados.

La opinión pública se hizo eco de esos sentimientos: en un sondeo realizado, el 70% de los votantes franceses declaraba que la Unión Europea no estaba preparada para la ampliación, mientras que el 55 % se oponía por completo al proceso. (Judt, 2005, 1096)¹⁸ Así, por ejemplo, en el *Eurobarómetro 55*, cuyo trabajo de campo se realizó en mayo-junio de 2001 –solo tres años antes de la primera incorporación de PECO– la ampliación aparece como la última en la lista de prioridades de los ciudadanos europeos. Más preocupante resulta el hecho de que hasta un 35% de los europeos manifestaran que no apoyaban el proceso de ampliación, mientras que un 65% afirmó que la ampliación haría más difícil la toma de decisiones. (EB, 2001, p.66) Los estudiosos de la Comunidad saben que en la medida en que esta se ha ido ampliando, los mecanismos de toma de decisiones se han complejizado en extremo¹⁹.

Algunos analistas consideraban que una expansión acelerada de la UE hacia el Este sin haber establecido los soportes institucionales necesarios para amortiguar

¹⁸ Quizás merezca la pena decir que en enero de 2004 sólo uno de cada cincuenta adultos franceses podía decir el nombre de los diez nuevos miembros de la Unión Europea.

¹⁹ Algunos plantearon la consabida fórmula de que si con n ya es difícil tomar decisiones entonces con: n1, n2, n3 y hasta nx; aunque esquemático no deja de ser verosímil.

²⁰ Sobre este punto de vista existen disensiones debido a que es necesario distinguir hasta que punto englobar a muchos

el choque económico, político, social y cultural significaba en la práctica la subordinación del proyecto inicial dirigido a constituir una Europa-potencia, por la concreción de una Europa-espacio débil y poco compacta. (Pellon, 2007)²⁰ Muchos de ellos se preguntaban por qué era necesario generar un “big bang” de nuevos miembros que incluían economías muy atrasadas y no recurrir, en cambio, a opciones más gradualistas.

Estos valladares ocasionaron que las relaciones entre Europa Occidental y Oriental se empantanaran durante algunos años en el ámbito de los intercambios bilaterales. (Judt, 2005, 1028)²¹ La Unión pretendía hacer creer a la opinión pública internacional que mientras ella era el objeto de deseo tradicional y declarado de los países del Este, estos eventuales nuevos miembros apenas podían ofrecerle nada a cambio, salvo la promesa de buen comportamiento. Una lógica que carecía de veracidad, pues la ampliación permitió a los Estados ya pertenecientes a la UE asegurarse nuevos mercados emergentes, una mano de obra especializada de bajo coste y acceder con mayor facilidad a un área de gran importancia estratégica. No en balde, uno de los más insignes expertos en geopolítica, Harold Mackinder, dijo al comenzar el siglo XX: “Quien gobierne la Europa Oriental, manda la zona central; quien gobierna la zona central manda toda Eurasia, quien gobierna Eurasia manda el mundo” (Arriola & Vasapollo, 2004, p.60).

SE ABREN LAS PUERTAS. LAS PAUTAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE EXPANSIÓN HACIA LOS PECO

El Consejo Europeo de Copenhague, celebrado en junio de 1993, acordó, en principio, y en una fecha por determinar, que los PECO se convertirían en miembros

más países dentro de su órbita no es también un símbolo de poder y supremacía en el escenario internacional.

²¹ En el bloque oriental, también hubo antipatía hacia la UE. La simpatía era solamente alta en países como: Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria; mientras que en el resto los ciudadanos no se fiaban demasiado de sus hermanos occidentales. Para muchos ciudadanos la creencia de que la entrada en la UE beneficiaría más al sector privado que a los trabajadores manuales, agrícolas y el sector público estaba bastante extendida.

de la UE. Dicho Consejo estableció los llamados "principios de Copenhague", los cuales debían ser satisfechos por los países candidatos antes de la adhesión. Estos principios aluden a tres criterios fundamentales: al criterio político, al criterio económico y al criterio de asimilación del acervo comunitario.²²

La UE aceptó las solicitudes de Hungría y Polonia en 1994; y las de Rumania, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Lituania y Bulgaria en 1995, así como las de Eslovenia y República Checa en 1996. De manera que los diez primeros candidatos ex comunistas se unieron a Malta y Chipre, que habían presentado sus solicitudes en 1989, y a Turquía –cuya petición languidecía desde 1987. La antesala estaba repleta y todos estaban a la espera de ser atendidos y aceptados por la Unión.

El Consejo Europeo, reunido en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997, dio formalmente comienzo al proceso de ampliación de la Unión. Dicho Consejo declaraba: "El proceso de ampliación constituye un hito histórico para el futuro de la Unión y de Europa entera. El inicio del proceso de ampliación inaugura una nueva era al poner fin definitivamente a las divisiones del pasado..."²³. Este paso fue definido por el entonces Comisario Europeo para las Relaciones Exteriores, Hans van den Broek como "la prioridad política y estratégica de la UE en los próximos años".

Bruselas cayó inmediatamente sobre las capitales de los países candidatos, inundándolas de asesores, recomendaciones, ejemplos, programas e instrucciones des-

tinados a acercar sus instituciones, leyes, ordenamientos, prácticas y funcionariados en un nivel mínimo compatible con el de la Unión.

Incluso antes de que se iniciaran en 1998 las negociaciones formales de la adhesión, la UE había emprendido ya su política de ayuda a los candidatos para ir preparando su ingreso. Esta política comenzó en 1989 con el llamado programa PHARE,²⁴ cuyo objetivo era facilitar a los PECO su adecuación a los criterios de convergencia con la UE, y la reducción de diferencias económicas y estructurales (Arriola, J. y Vasapollo, L, 2004, p. 69)²⁵. A este programa se sumaron otros dos instrumentos financieros introducidos por el Consejo Europeo de Helsinki: el SAPARD²⁶, programa para el desarrollo de la agricultura y del ámbito rural, cuyo objetivo consistía en resolver algunos problemas estructurales de los PECO en el sector agrícola y el ISPA, que tuvo como cometido la financiación de proyectos relacionados con las infraestructuras medioambientales y del transporte. Por tanto, para el período comprendido entre 2000 y 2006, tres instrumentos financieros ponen a disposición de los PECO un presupuesto anual equivalente a unos 3 000 millones de euros.

El proceso de ampliación no fue sencillo: la UE era exclusiva desde el punto de vista funcional. Uno tras otro, los tratados y los acuerdos habían ido complicando los requisitos que se exigían a cada uno de los candidatos a cambio de incluirlos en la familia europea, y el resultado de todas esas normas fue el de levantar

²²Criterios políticos: la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías; criterios económicos: la existencia de una economía de mercado viable, la capacidad para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en el seno de la UE; acervo comunitario: la capacidad de asumir las obligaciones como miembro que se derivan del Derecho y de las políticas de la UE.

²³Se trata del sitio web del Consejo Europeo con las conclusiones de las Presidencias desde el año 1994.

²⁴ El programa PHARE: palabra compuesta de Pologne et Hongrie: Assistance a la Reconstruction Économique; instituido por el reglamento CEE 3906/89, el que después fue

modificado por el reglamento CE 1266/99 nace, con ocasión de la "Cumbre de l'Arche", el 14 de julio de 1989 en París, con un amplio paquete de ayuda económica para Polonia y Hungría, con el fin de favorecer sus respectivas transiciones. Posteriormente fue extendido también a los otros PECO candidatos. El programa prevé una asistencia que reviste la forma de ayudas no reembolsables más que de préstamos.

²⁵ Su dotación financiera para el período 1995-1999 fue de 6,9 mil millones de euros, mientras que para el período de 2000-2006 fue de 1,56 mil millones de euros al año.

²⁶ Instituido por el reglamento CE 1268/99. Su fondo financiero para el período 2000/2006 fue de 520 millones de euros.

verjas cada vez más altas para prohibir la entrada a los países que no podían superar las pruebas²⁷.

Por consiguiente, las negociaciones para la adhesión transitaron por los estrechos cauces de unas condiciones establecidas por la UE. El proceso de negociaciones se dividió en 31 capítulos que evaluaban el desarrollo de los candidatos en distintas esferas. La Comisión Europea elaboró informes anuales que permitían apreciar los avances o retrocesos experimentados. En el informe de 1999, la Comisión concluía que todos los países del Este que negociaban su adhesión satisfacían los criterios políticos establecidos en el Consejo de Copenhague, aunque algunos países deberían seguir haciendo progresos en muy diversos terrenos, especialmente en materia de protección de los derechos humanos y las minorías étnicas.

Respecto a los criterios económicos, también definidos en Copenhague –la existencia de una economía de mercado viable y con capacidad para resistir la presión de la competencia– la Comisión estableció en su informe de 2000 una minuciosa clasificación encabezada por Estonia, Hungría y Polonia, que eran consideradas como economías de mercado viables, capaces de alcanzar, en un futuro próximo, la capacidad para resistir la presión competitiva. A ese grupo lo seguían otros dos, el de Eslovenia y la República Checa y el de Letonia, Lituania y Eslovaquia. Los últimos lugares eran ocupados por Bulgaria y Rumania, que no cumplían ninguno de los dos criterios económicos. Para el año 2003, Bulgaria y Rumania tenían 26 y 22 capítulos cerrados respectivamente. Siendo los elementos de índole social los que con mayor prontitud fueron sellados.

Llaman poderosamente la atención dos aspectos: en primer lugar, el retraso que experimentaron en el proceso Bulgaria y Rumania, los cuales a todas luces parecen articularse como una periferia dentro de la periferia; y en segundo lugar el hecho de que los aspectos sociales

no planteen grandes problemas de negociación, por lo que no sería apresurado decir que el proceso siguió el derrotero dictado por las fuerzas del mercado.

Además de los criterios políticos y económicos, el examen de la Comisión se centró en valorar la capacidad de los candidatos para adoptar, aplicar y cumplir el acervo comunitario. Pues las negociaciones tenían como principio la aceptación del acervo comunitario, su incorporación a las legislaciones nacionales de los candidatos y el compromiso de hacerlo cumplir en el momento de su definitiva adhesión.

Otra condición no escrita fue la que sugería a los países candidatos sumarse a la Alianza Atlántica (OTAN). Durante la época cobraron cuerpo dos teorías, que sin desdeñarse la una a la otra, llaman la atención sobre las características del proceso. La primera es la llamada “teoría del peaje”, en virtud de la cual la adhesión a la OTAN configura una carga previa que deben soportar los Estados candidatos si no desean enfrentarse con situaciones molestas en sus aproximaciones a la UE. La segunda es la “teoría de la golosina”, pues la OTAN se presentaba como un aliciente que otorgaba la UE a algunos de los candidatos cansados de la larga espera para afianzar la idea de que sus adhesiones estaban próximas. La retórica de la época intentaba hacer creer que el objetivo de la “expansión otaniana” no pretendía más que garantizar la seguridad de países –República Checa, Polonia, Hungría– que en el pasado se habían visto sometidos a visibles presiones, lo cual no explica por qué no se supuso que esa seguridad la obtendrían mediante una rápida incorporación a la UE²⁸.

Con el fin de tener un instrumento que permitiera evaluar el grado de convergencia estructural que alcanzaban los aspirantes a miembros de la Unión, el Deutsche Bank diseñó un indicador estructural de convergencia sobre la base de dieciséis variables²⁹.

²⁷ Por solo citar un ejemplo: Maastricht con sus rígidos requisitos para el establecimiento de una moneda única y su insistencia en que todos los aspirantes a Estados miembros integraran sus sistemas de gobierno en el *acquis comunitaire*, el cada vez más abultado código de prácticas europeas era la última zona de exclusión burocrática.

²⁸ El propósito de esta expansión era ganar terreno, aprovechar la innegable debilidad de Rusia, para de esta manera reducir las posibilidades futuras del gran rival del

Oriente. Hungría, Polonia y R. Checa se incorporaron en 1999; mientras que Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, lo hacían en 2004.

²⁹ Entre las que se incluían: PIB per cápita, tasa de desocupación, influencia del sector privado sobre la producción, liberalización del mercado e intercambio con el exterior, agricultura, aumento de los precios, situación monetaria y fiscal y niveles de crecimiento.

CUADRO 1:

INDICADORES DE CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DE LOS PECO COMO
RELACIÓN % CON MEDIA DE UE-15
(CONSIDERANDO TODAS LAS VARIABLES)

<i>País</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>
<i>Bulgaria</i>	52.0	54.6	55.0	62.0	61.5
<i>Estonia</i>	62.7	64.6	69.4	71.0	71.2
<i>Letonia</i>	53.9	59.0	60.5	69.5	69.5
<i>Lituania</i>	45.3	54.9	56.9	66.6	66.4
<i>Polonia</i>	60.9	62.2	64.6	64.4	66.6
<i>Rep. Checa</i>	65.8	68.6	72.1	74.5	72.5
<i>Rumanía</i>	45.3	50.4	50.9	60.7	59.3
<i>Eslovaquia</i>	57.0	59.5	63.9	70.5	69.1
<i>Eslovenia</i>	71.7	72.2	74.0	75.8	76.5
<i>Hungría</i>	65.8	69.1	72.3	71.9	72.4

Fuente: Deutsche Bank Research

De estos datos se desprenden algunas consideraciones importantes. De la Europa poscomunista emergen claramente dos grupos de países que presentan características estructurales ciertamente dispares. Uno, al que pertenecen las economías más atrasadas de la región – Bulgaria y Rumania– en el que apenas hay indicios de convergencia y donde las fracturas productivas y sociales son muy importantes. Otro, integrado por los países con mayor nivel de renta por habitante, en el que el proceso ha cobrado mayor envergadura y que presentan un balance productivo, social e institucional más favorable. Las disparidades entre ambos grupos expresan la consolidación de entornos productivos, tecnológicos, institucionales y sociales distintos.

Es significativo el estancamiento que experimentaron casi todos los países en los dos años previos a la adhesión; además, se hace evidente que el país dotado con un nivel de convergencia superior al 70% de la media de la UE fue Eslovenia, seguido por la República Checa y Hungría. Las cifras demuestran, a su vez, que el proceso de convergencia fue más lento que lo inicialmente previsto por los gobiernos.

En términos generales podemos afirmar que el mantenimiento de la senda de convergencia precisa de un conjunto de factores como: el sostenimiento de una tasa de inversión elevada, la canalización de suficientes recursos en las actividades de investigación y desarrollo, así como promover una distribución de la renta y la riqueza que evite o cuando menos atenúe, las situaciones de exclusión social. Parece evidente que invocar la necesidad de un cambio estructural –para la UE– supuso solamente avanzar en la dinámica liberalizadora y en la integración en el mercado capitalista internacional. Mientras que otros aspectos referidos sobre todo al buen funcionamiento de las instituciones y a una mayor cohesión social quedaron relegados a una posición subordinada.

Finalmente, el proceso de ampliación se efectuó, pese a las perceptibles diferencias y debilidades de los pretendientes. El 1 de mayo de 2004 se incorporaron a la UE diez nuevos países miembros, a los que se sumaron en el año 2007 Bulgaria y Rumania, con lo que quedó constituida por 27 miembros –uno menos que en la actualidad–, con una población que osciló entre los 500 millones de habitantes y un espacio territorial superior a los 4 millones de kilómetros cuadrados.

CONCLUSIONES

A riesgo de ser demasiado explícito es absolutamente indispensable decir que durante todo el proceso se diseñó un marco negociador, en el que una de las partes funcionó como juez examinando los avances y las concesiones que hacían cada uno de los candidatos. Asimismo, se reservaron amplios márgenes de interpretación sobre el grado de cumplimiento de los distintos criterios. Bajo este diseño, no era difícil predecir que las negociaciones iban a discurrir, como sucedió, por una vía excesivamente formalista la cual, en lo fundamental, consistió en aprobar una nueva normativa legal

y armonizarla con el acervo comunitario; mientras se le daba menor importancia a valorar si las nuevas instituciones podían funcionar correctamente en unas economías con características muy diferentes a las occidentales.

La adhesión de los PECO a la UE no respondió en ningún caso a un esquema de construcción pactada de un espacio político, institucional y económico común, sino a un modelo de incorporación a un bloque ya constituido y de aceptación de unas reglas, normas e instituciones consolidadas. Los países candidatos partían de una situación de extrema debilidad en los muy reducidos márgenes en los que se establece el proceso negociador, con escasa capacidad para defender sus intereses nacionales y sin fuerza económica ni política para desarrollar un proyecto alternativo de conexión al mercado comunitario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amin, S. (2003). *Más allá del capitalismo senil*. España: Ediciones de Intervención Cultural/ el Viejo Topo.
- Anderson, P. (1997). *El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la izquierda*. Santa Fé de Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico.
- Andreff, W. (2003). *La mutation des economies*. Paris: Editorial L'Harmattan.
- Andrés, de Jesús, Chaves P. y Luengo F. (2002). *La ampliación de la Unión Europea. Economía, política y geoestrategia*. España: Ediciones de Intervención Cultural/ el Viejo Topo.
- Arriola, J. y Vasapollo L. (2004). *La recomposición de Europa. La ampliación de la Unión Europea en el contexto de la competencia global y las finanzas internacionales*. España: Ediciones de Intervención Cultural/ el Viejo Topo.
- Bairoch, P. (1967). *Revolución Industrial y subdesarrollo*. México (DF): Siglo XXI Editores.
- Baró Herrera, S. (1996). Globalización y tendencias en las relaciones políticas internacionales. *Cuba Socialista*, (3).
- Baudrillard, J. (2008). La Violencia de lo Global. *Revista Criterios*, I, p. 146.
- Bentley, A (1967). *The process of government: a study of social pressures*. Cambridge, Mass.
- Bobbio, N. y Matteucci, J., (1981). *Diccionario Político*. México: Siglo XXI.
- Brown Infante, F. (2002). *Europa del Este: el colapso*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Brown Infante, F (1994). Europa Central y Oriental: ¿Nuevas tendencias en el proceso de regreso al capitalismo? *Revista de Estudios Europeos*, (32), p.112
- Campos Alfonso, J. M. (1997). Globalización económica: enfoque teórico desde una óptica marxista. *Cuba Socialista*, (8).
- Castelló Rosselló, V. (2000). *Desafíos de una Europa ampliada*. Madrid: Editorial Lafarge.
- Dacal Díaz, A. y Brown Infante, F. (2005). *Rusia. Del socialismo real al capitalismo real*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Datos estadísticos. Recuperado de [http:// europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb/eb55.html](http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb/eb55.html).
- Deutsche Bank Research, (2004) Indicadores de convergencia estructural de los PECO como relación % con media de UE-15. (Considerando todas las variables) En Arriola, J. y Vasapollo L. (2004). *La recomposición de Europa. La ampliación de la Unión Europea en el contexto de la competencia global y las finanzas internacionales*, p. 77. España: Ediciones de Intervención Cultural/ el Viejo Topo.
- Fernández García, B. (2007). Migraciones y transnacionalismo en la Europa del Este. En *La aproximación estratégica a la Europa del Este*. Madrid: (s.n).
- Gaarder J. (2008). El mundo de Sofía. Madrid: Editorial Siruela, p. 592.
- http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/es.htm.
- <http://ue.eu.int/es/Info/eurocouncil/index.htm>.

Judt, T. (2005) *Posguerra. Una historia de Europa desde 1945*. La Europa de Posguerra. Madrid: Taurus.

Krugman, P. y Obstfeld, M. (1996). *International Economics. Theory and Policy*. España: McGraw-Hill/ Interamericana de España, p. 605.

Likicbrboric, B. (2010). Globalización y ampliación de la Unión Europea. *Revista de Migración y Desarrollo*, (14), p.112 (Red Internacional de Migración y Desarrollo México www.redalyc.org).

Pellón Azopardo, R. (2007). Situación actual del proceso de integración europeo: Ampliación vs profundización". *Revista de Estudios Europeos*, (77)

Perera Gómez, E. (1992). Teoría y práctica de la ampliación comunitaria. *Revista de Estudios Europeos*, (24), p. 61

————— (1996). La marcha hacia el este de la Unión Europea. *Revista de Estudios Europeos*, (37), pp. 31-34.

Quermonne, J. L. (2004). *Le système politique de L'Union européenne*. Paris: Les éditions juridiques.

